

**ПЕДАГОГИК ВА
ПСИХОЛОГИК
ТАДҚИҚОТЛАР**

ЯНВАРЬ, 2023

1-СОН

**PEDAGOGICAL AND
PSYCHOLOGICAL STUDIES**

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ**

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
НОМЕР-1**

**ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК
ТАДҚИҚОТЛАР
ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛ
1-СОН**

**PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES
SCIENTIFIC-PRACTICAL JOURNAL
VOLUME-1**

ТОШКЕНТ - 2023

Бош муҳаррир:

Нишонова З. – психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Насиров К. – педагогика фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

Абдужаббарова М. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Абдурахимов Қ. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Акмалов А. – педагогика фанлари номзоди, доценти
Акрамова Ш. – педагогика фанлари доктори, профессор
Алиев М. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори
Джураев Д. – педагогика фанлари доктори
Душанов Р. – психология фанлари номзоди, доценти
Негматовна Г. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Разакова Р. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тўйчиева С. – психология фанлари номзоди, доцент

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ABDULLAYEVA Maftuna Odiljon qizi
Chirchiq davlat pedagogika universiteti
2-kurs magistranti

SALBIY MUNOSABAT IFODALOVCHI RUHIY JARAYON FE'LLARI
(Abdulla Qodiriy romanlari asosida)

Иқтибос келтириш учун (for citation, для цитирования):
ABDULLAYEVA M.O. Salbiy munosabat ifodalovchi ruhiy jarayon fe'llari (Abdulla Qodiriy romanlari asosida) // Педагогик ва психологик тадқиқотлар. № 1 (2023) Б. 165-169.

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7586927>

ANNOTATSIYA

Maqolada holat fe'llari va ularning turlari, salbiy munosabat ifodalovchi ruhiy jarayon fe'llari haqida fikr yuritiladi. Insonning ijobiy yoki salbiy munosabatini ifodalovchi holat fe'llari ta'sirchanlik (konnotatsiya) darajasi ortiqligi, kuchliligiga ko'ra alohida ahamiyatlidir. Bunday semantik guruhga kiruvchi so'zlar ham xabar (darak), ham ta'sirchanlik ifodalashi, ba'zi hollarda esa ta'sirchanlik darak (xabar) mantiqiy ifodasiga nisbatan ustunligi, ortiqligi bilan farqlanadi.

Kalit so'zlar: fe'l, holat fe'llari, ichki holat, tashqi holat, jismoniy holat, ijtimoiy holat, ruhiy kechinma, ruhiy jarayon, psixik fe'llar, konnotatsiya, salbiy fe'llar.

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются глаголы состояния и их виды, глаголы мыслительного процесса, выражающие негативное отношение. Наречия, выражающие положительное или отрицательное отношение человека, имеют особое значение по степени влияния (коннотации) и силы. Слова, относящиеся к этой семантической группе, отличаются тем, что они выражают как сообщение (образ), так и впечатление, причем в ряде случаев впечатление превосходит логическое выражение образа (сообщения).

Ключевые слова: глагол, глаголы состояния, внутреннее состояние, внешнее состояние, физическое состояние, социальное состояние, психический опыт, психический процесс, психические глаголы, коннотация, отрицательные глаголы.

ANNOTATION

The article discusses about verbs of state and their types, mental process verbs expressing a negative attitude. Adverbs expressing a person's positive or negative attitude are particularly important according to the degree of influence (connotation) and strength. The words belonging to this semantic group are distinguished by the fact that they express both the message (image) and the impression, and in some cases, the impression is superior to the logical expression of the image (message).

Key words: verb, state verbs, internal state, external state, physical state, social state, mental experience, mental process, mental verbs, connotation, negative verbs.

Fe'llar anglatgan qator ma'nolariga ko'ra turli mazmuniy guruhlarga bo'linadi. Bunda harakatga xos yaratish, buzish, o'zgartirish, so'zlash, sezish, yo'naltirish, holatga xos ruhiy-psixologik, tafakkur bilan bog'liq fe'llar farqlanadi. Inson tabiatiga xos jismoniy va ruhiy holat turli xususiyatga ega. Holatni to'rtga bo'lish mumkin:

a) ichki holat (ruhiy kechinmalar bilan bog'liq): eslash, unutish, yodlash, tubanlashmoq;

b) tashqi holat (ichki holatning namoyon bo'lishi bilan bog'liq): xafa bo'lmoq, shodlanmoq, esankiramoq, dovdiramq, g'azablanmoq;

d) jismoniy holat (inson tanasi bilan bog'liq): holsizlanmoq, kuymoq, kuchlanmoq, zaiflashmoq;

e) ijtimoiy holat jamiyat bilan bog'liq): boyimoq, kambag'allashmoq, ko'tarilmoq, urilmoq, quvg'in bo'lmoq [9:188].

Mantiqiy ifodali holat fe'llari, asosan, inson, ba'zan hayvon ruhiy holati, uning mavjud voqelikka va o'ziga nisbatan bo'lgan salbiy munosabati bilan bog'lanadi. Ular insonning salbiy munosabatini kuchli darajada ifodalashiga ko'ra ajralib turadi. Bunday holat fe'llari inson faoliyatini, g'ayrati, harakati-holatini kuchaytiradigan shunga faol ta'sir qiladigan hissiyotni ifodalaydi. Ya'ni bu holat fe'llarida insonning salbiy ta'sirlanishi (ijobiy bo'lishi ham mumkin) natijasida tez, birdan yuz bergan, nihoyat darajada kuchli, jo'shqinlik bilan o'tadigan qisqa muddatli hissiy holat - g'azablanish, jahllanish kabilar kuzatiladi. Shunga ko'ra bu fe'llarni salbiy munosabat ifodalovchi holat fe'llari deyish mumkin [8, B.120].

Mushtarak semasi "holat birlashtiruvchi" semasi "psixik" bo'lgan holat fe'llari muayyan munosabatni ifodalashiga ko'ra ikki guruhga ajraladi:

a) ijobiy munosabat ifodalovchi holat fe'llari;

b) salbiy munosabat ifodalovchi holat fe'llari [8, B.104].

Insonning ijobiy yoki salbiy munosabatini ifodalovchi holat fe'llari ta'sirchanlik (konnotatsiya) darajasi ortiqligi, kuchliligiga ko'ra alohida ahamiyatlidir. Bunday semantik guruhga kiruvchi so'zlar ham xabar (darak), ham ta'sirchanlik ifodalashi, ba'zi hollarda esa ta'sirchanlik darak (xabar) mantiqiy ifodasiga nisbatan ustunligi, ortiqligi bilan farqlanadi. Qiyoslang: dahshatlanmoq, telbalanmoq, shodlanmoq [8, B.107].

Abdulla Qodiriy romanlarida biz quyidagi salbiy jarayon ifodalovchi fe'llar semantikasiga, ularning o'ziga xosliklariga to'xtalamiz.

Abdulla Qodiriy romanlarida qo'llanilgan salbiy ma'no ifodalovchi ruhiy jarayon fe'llari "salbiy" ma'no belgisiga – semasiga egaligi bilan voqelanadi. Salbiy munosabat ifodalovchi psixik holat fe'llari quyidagi semantik guruhlarga kiruvchi til birliklarida quyidagi mantiqiy ifodada qatnashadi: b) "hazar qilmoq": bezmoq, irganmoq, yirganmoq, jirkanmoq, nafratlanmoq. "Hazar qilmoq" mantiqiy ifodali holat fe'llari inson ruhiy kechinmasini, uning predmetga bo'lgan salbiy munosabatini bildiradi. Bunday hissiy munosabatda inson dunyoqarash, orzu-umidi, axloqiy qarashi bilan ayrim borliq predmet - hodisalari o'rtasida "nomutanosiblik" yuz beradi. Bu nomutanosiblik "hazar qilmoq" ma'noli holat fe'llarining mazmun tomonini, mantiqiy asosini tashkil qiladi. Bu semantik guruh a'zolari tub, ba'zan yasama (ot -lan)fe'l bo'lib kuzatiladi. Ushbu holat fe'llari quyidagilar [8, B.123]:

Bezmoq - joniga tekkan (bezor)holatda bo‘lmoq [8,123], Zada, bezor bo‘lmoq; joniga tegmoq [14, B.211]. Bu so‘zdan keyin Hasanalining yuragi **bezillay** boshladi [1, B.50].

Jirkanmoq -1. Juda irgangan (yirganish) holatida bo‘lmoq 2. Nafrat holatida bo‘lmoq [8,123], Hazar qilmoq, irganmoq [11,94]: Shuning uchun ikki kundash uning oldig‘a kirishdan qo‘rqib, yana to‘g‘risi – uning sovuq aftini ko‘rishdan **jirkanib** havlining chet-chetida yuralar, ikki kundash bilittifoq unga o‘lim so‘rarlar [1,73].

Nafratlanmoq - g‘azab bilan jirkangan, nafrat qilgan holatda bo‘lmoq [8,124], Biron-bir shaxsdan, uning qilgan ishlaridan g‘azab aralash jirkanmoq , nafrat qilmoq [12,25]. Bu oshishlar, bu kechishlar o‘zga vaqtlarda Otabek uchun huzur va oshiqish bag‘ishlag‘an bo‘lsalar, bu gal uni **nafratlandiradirlar**, bormay qaytish fikri halidan-hali ko‘ngliga kelib turadir [1,166].

Usta Farfi ham ustakorning bu qilig‘idan **nafratlangan** edi [1,270]. Qo‘lida yalang‘och xanjarini ushlab, beliga oyboltasini qistirgan manfur jallod orqasidan keluvchi mahkumga ko‘zi tushgan xalqdan ba‘zisi jazo maydoniga qarab og‘ildi va ba‘zisi **nafratlangan** ko‘yi o‘zini chetga tortdi [2,244]. Jirkanmoq, nafratlanmoq so‘zlarida belgi darajasi, ta‘sirchanlik kuchli bo‘lib, jirkanmoq jonli nutqqa, nafratlanmoq kitobiy-she‘riyatga xos.

v) "qo‘rquv: qo‘rqmoq, hayiqmoq, cho‘chimoq, seskanmoq, hadiksiramoq, havfsiramoq, havotirlanmoq, havflanmoq, bosinqiramoq, zirillamoq, O‘zbek tilida "qo‘rquv" mantiqiy ifodali holat fe‘llari inson, ba‘zan hayvon ruhiy holati bilan bog‘lanib, ularning predmetga, ta‘sir qiluvchiga bo‘lgan salbiy munosabati, undan ta‘sirilanishi natijasida yuz bergan ruhiy javob harakatlarini anglatadi. Bu holat fe‘llarida insonning predmetdan hayqishi, cho‘chishi, qo‘rquvi - unga nisbatan ehtiyot, jiddiy munosabatda bo‘lishi kabi ruhiy holat ifodalanadi. Ushbu ma‘noli holat fe‘llari inson ruhiy holatini yasama fe‘l sifatida ham ifodalaydi. Yasama fe‘l ot -sira, ot -lan, taqlidiy so‘z -illa kabi shaklda namoyon bo‘ladi. Ushbu mantiqiy ifoda gapda quyidagi fe‘l ma‘nolarining farqlovchi semalari sifatida “ko‘rinadi” [8,124].

Qo‘rqmoq – hayqish holatida bo‘lmoq [8,124]. 1. Qo‘rquv his etmoq , qo‘rquv hissiga berilmoq. 2 Qo‘rqoqlik, yuraksizlik qilmoq, yuragi betlamay, dov bermay qochmoq. 3 Hadik olmoq: botina olmaslik, yuragi dov bermaslik; cho‘chimoq [14,415]: Siz munchalik **qo‘rqmasangiz** ham bo‘lar edi [1,406]. Tavba, deb kuldi Kumush, jek ko‘rasan, deb bir aytasiz, o‘zingdek fahmlaysan, deb uzib ulaysiz, sen **qo‘rqmasang** ham bo‘ladi, deb tag‘in nina tiqasiz [1,406]. Men tushundim, dedi, sen **qo‘rqmasang** ham bo‘ladi ering seni yaxshi ko‘radi, demakchisiz [1,407].

Cho‘chimoq - hayqigan, hadiksiragan holatda bo‘lmoq [8,124]. 1 Bexos tashqi yoki ichki ta‘sirdan sakrab, sapchib tushmoq, seskanmoq. 2 ko‘chma Qo‘rqmoq, hadiksiramoq; shubhalanmoq [13,527. Marg‘ilon degan shahardagi katta o‘zini kichik olib qizi ila kelayotgan Mirzakarim akaga o‘g‘lining xo‘rliq keltirishidan **cho‘chidi** [1,358], Kumush kundashning jekirishidagina **cho‘chig‘an** bo‘lsa, Otabek bu **cho‘chishni** o‘zining ko‘lagasida qol-diraturg‘on onasi to‘g‘risida tamom aqlini yo‘qotib qo‘ydi [1,361]. Haligi qimirlag‘an kirpo‘sh birdan ochilib ketib Otabek **cho‘chidi** [1,387].

Seskanmoq - choʻchigan, havfsiragan holatda boʻlmoq [8,125], Tashqi taʼsirdan choʻchib yoki biror narsadan jirkanib sapchib tushmoq [12,491]: Otabek nima deb aytishdan ojiz qoldi va oʻzining bolaliq harakatidan **seskandi** va xijolat orasida soʻradi [1,178], Ul **seskandi**, koʻz oʻngidan kechagi mazlum gavdalar birma-bir oʻtib, ul oshigʻich ravishda xatni bukladi va ulardan yashirgʻandek choʻnchagiga tiqdi, irgʻib oʻrnidan turib ketdi...[1,360], Shu choqqacha moʻltayib, xayol ichida shoʻngʻib oʻlturgʻan Kumushbibi bir **seskandi-da**, qoʻshiqchi qizlarga qaradi [1,65].

Bosinqiramoq - uyqu aralash... alaxlagan, qoʻrqan holatda boʻlmoq [8,125], Yomon tush koʻrib bezovta boʻlmoq, qoʻrqmoq, uyqu aralash gapirmoq, alahsirammoq [10,320]: Haligi **bosinqirashdan** yuragi gup-gup urar va vujudini ter bosqan edi. [1,444].

Zirillamoq - juda qoʻrqan (vahimaga tushgan) holatda boʻlmoq [8,125], 1.Larzaga kelmoq, titramoq. 2 koʻchma Juda qoʻrqmoq, hayiqmoq. 3 ayn. Bezanglamoq [11,154]: Dutor koʻngilning allaqanday ingichka joyini qitiqlaydir, childirma yurakni nimagadir oshiqdirib, Gulsin qizning yoʻrgʻalashi borliq aʼzoni **zirillatadir** [1,65]. Qoʻrqmoq, choʻchimoq, havotirlanmoq, asosan, ogʻzaki nutqqa xos, koʻp ishlatiladi. Qoʻrqmoq soʻzida belgi darajasi choʻchimoq soʻziga nisbatan ortiq. Hayiqmoq, hadiksirammoq, havfsirammoq, havflanmoq, bosinqiramoq koʻproq yozma nutqqa xos, kitobiydir. Havfsirammoq, havflanmoq maʼnolarida belgi darajasi (oldingilarga nisbatan ham) ortiq boʻlib, qoʻshimcha "bezovta, tashvish" semalariga ega. Ayni vaqtda havflanmoq soʻzida bunday belgi havfsirammoq soʻziga nisbatan ortiqroq. Fikr yuritilgan semantik guruhda zirillamoq soʻzi "qoʻrqish (vahimaga tushish)"ni, taʼsirchanlikni juda kuchli ifodalashiga koʻra ajralib turadi, nutqda koʻp qoʻllanadi. Qoʻrqmoq, choʻchimoq, bosinqiramoq, hayiqmoq, hadiksirammoq soʻzlarida darak (xabar) maʼnosi qoʻshimcha boʻyoqqa nisbatan yetakchi, ustun boʻlsa, havfsirammoq, havotirlanmoq, havflanmoq soʻzlarida xabar ham, qoʻshimcha belgi ham faol. Zirillamoq soʻzida esa darakka nisbatan taʼsirchanlik ustun [8,125-126].

Taʼkidlash kerakki, til birliklarida qoʻshimcha belgi darajasining ifodalanishi nisbiy, yaʼni soʻzlardagi taʼsirchanlik baʼzan faol, baʼzan aksincha boʻlishi mumkin. Baʼzi hollarda esa, soʻz maʼnosyi umuman, taʼsirchanligi jihatdan betaraf boʻlishi mumkin. Qiyoslang: tosh, soat, qoshiq, bir, oʻn besh, u, bu, koʻp, kam, olmoq [8,126].

Xabar, darak esa har qanday mustaqil soʻzning maʼno tarkibida mavjud. U soʻzning asosiy maʼnosi hisoblanadi. Baʼzi til birliklarida xabar (darak) taʼsirchanlikka nisbatan asosiy, yetakchi boʻlmasligi mumkin: zirillamoq, dahshatlanmoq, dabdada, ezgʻilamoq va b. Shuningdek, har qanday taʼsirchanlik ham oʻziga xos xabar, taʼsirchan xabar sifatida baholashi mumkin, Demak darak (xabar) til lugʻat tarkibidagi har bir soʻzga-til birligiga xos umumiy, doimiy, asosan, birlamchi, muhim boʻlsa, taʼsirchanlik (konnotatsiya) xususiy, nisbiy, koʻpincha, nutqiy, vaqtincha xususiyatga ega. Maʼlum boʻldiki, soʻz maʼno tarkibining qurilishi ("kompozitsiyasi") quyidagicha boʻlishi mumkin: 1. Soʻzlar xabar (darak) ifodalaydi. 2. Soʻzlar xabar va qoʻshimcha maʼno (boʻyoq) ifodalaydi. 3. Soʻzlar qoʻshimcha maʼno (belgi) va xabar ifodalaydi [6,71].

Abdulla Qodiriyning romanlarida bu kabi fe'llarni ko'plab uchratishimiz mumkin. «Psixik» holat fe'llari inson ruhiy faoliyatini, ruhiy holatini ifodalaydi. Ushbu fe'llar insonda yuz bergan yoqimli yoki yoqimsiz tuyg'ularni, quvonish va g'azablanish, qo'rquv va shodlik [5,13] kabi ijobiy hamda salbiy emotsional holatlarni ifoda etishi bilan boshqa leksik – semantik guruh holat fe'llaridan ajralib turadi.

Abdulla Qodiriy romanlarida ruhiy jarayon ifodalovchi fe'llar faol bo'lib, salbiy emotsiya anglatuvchi ruhiy jarayon fe'llari, asosan, inson psixikasida yuz beradigan salbiy emotsional holatlar bilan bog'lanadi. Bu kabi fe'llar obrazlar talqinida turli xil holatlarda, jarayonlarda yuz beradi va shunga qarab qahramonlar kayfiyati, ruhiyatida turlicha o'zgarishlarda namoyon bo'ladi.

IQTIBOSLAR

1. Abdulla Qodiriy O'tkan kunlar. T. "Yangi asr avlodi", 2014.
2. Abdulla Qodiriy Mehrobdan chayon. T. "G'afur G'ulom", 1974.
3. Abdullayeva M. Ruhiy jarayon fe'llari haqida (Abdulla Qodiriy romanlari asosida). "Zamonaviy fan va ta'lim-tarbiya: muammo va yechimlar" mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari 2-qism, 2022.
4. Hojiyev A. O'zbek tili sinonimlarining izohli lug'ati. "O'qituvchi", T., 1974
5. Ivanov I.P. Umumiy psixologiya Toshkent, 1967. 13-bet.
6. Проблемы семантики. Москва, 1974,71-бет.
7. Rasulov R. O'zbek tili nazariy grammatikasi muammollari. Toshkent 2019.
8. Rasulov R. O'zbek tili fe'llarining ma'no tuzilishi. Toshkent 2005.
9. Sayfullayeva R., Mengliyev B. va boshqalar. Hozirgi o'zbek adabiy tili. T.,2009.
10. O'zbek tilining izohli lug'ati, I tom, 2006.
11. O'zbek tilining izohli lug'ati, II tom 2006.
12. O'zbek tilining izohli lug'ati, III tom, 2007.
13. O'zbek tilining izohli lug'ati, IV tom, 2007.
14. O'zbek tilining izohli lug'ati, V tom, 2007.